

РАЗДЕЛ. ХИМИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442592>

УДК 544.653

**РЕГЕНЕРАЦИЯ МЕДИ ПУТЕМ КОНТАКТНОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДИСПЕРСНЫМ АЛЮМИНИЕМ ИЗ ВОДНЫХ
РАСТВОРОВ**

Ю.Р. Польшгалов,

магистрант 1 курса, напр. «Химическая технология»

А.Э. Мухамадеев,

магистрант 1 курса, напр. «Химическая технология»

И.О. Григорьева,

к.х.н., доц., кафедра технологии электрохимических производств,

ФГБОУ ВО «КНИТУ»,

г. Казань

E-mail: iren-grigor@mail.ru

Аннотация: Исследован процесс контактного восстановления меди дисперсным алюминием из щелочных аммиачных растворов. Экспериментально установлены оптимальные условия полного извлечения металла в зависимости от концентраций меди и аммиака в растворе и количества порошка алюминия. Показана возможность извлечения меди из щелочных растворов химического меднения печатных плат. Показано, что полученные медные порошки можно использовать в порошковой металлургии без дополнительной обработки.

Ключевые слова: соединения меди (II), электролиты меднения, щелочные аммиачные растворы, дисперсный алюминий, контактное восстановление, регенерация меди, металлические порошки, седиментационный анализ, гранулометрический состав

REGENERATION OF COPPER BY CONTACT REDUCTION WITH DISPERSED ALUMINUM FROM AQUEOUS SOLUTIONS

Yu.R. Polygalov,

1st year master student, for example. "Chemical Technology"

A.E. Mukhamadeev,

1st year master's student, for example. "Chemical Technology"

I.O. Grigoriev,

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor, Department of

Technology of Electrochemical Production,

FGBOU VO "KNITU"

Kazan

E-mail: iren-grigor@mail.ru

Abstract: The process of contact reduction of copper with dispersed aluminum from alkaline ammonia solutions was investigated. Optimal conditions for complete metal extraction have been experimentally established depending on the concentrations of copper and ammonia in the solution and the amount of aluminum powder. The possibility of extracting copper from alkaline solutions of chemical copper plating of printed circuit boards is shown. It is shown that the obtained copper powders can be used in powder metallurgy without additional processing.

Key words: copper (II) compounds, copper plating electrolytes, alkaline ammonia solutions, dispersed aluminum, contact reduction, copper regeneration, metal powders, sedimentation analysis, particle size distribution

Медь и ее сплавы широко используется в самых разнообразных отраслях народного хозяйства, в частности, в электронной, приборостроительной, металлургической, энергетической, авто- и самолетостроительной, для производства ювелирных изделий и монет, в медицине. В связи с тем, что месторождения металлических руд истощаются и являются невозполнимыми, возникает необходимость жестких мер по экономии и рациональному использованию металлов. Одним из способов уменьшения потерь металлов является их восстановление из отработанных технологических растворов и сточных вод. При этом достигается двойная выгода: во-первых, это возможность регенерации чистого металла; во-вторых, это снижает экологическую нагрузку на окружающую среду.

Выделить медь из отработанных технологических растворов можно путем цементации [1] или электролиза [2-3]. Для повышения эффективности

извлечения металла предлагается проводить процесс контактного осаждения и использовать в качестве восстановителя элементный алюминий [4].

Цель данной работы заключается в изучении реакции взаимодействия высокодисперсного алюминия с комплексным соединением меди (II) и ее использование для регенерации меди из отработанных технологических растворов.

В работе использовали высокодисперсный порошок алюминия марки АСД-4. Все растворы электролитов были приготовлены в соответствии со стандартными методиками, концентрации исследуемых растворов проверялись методом титрования, а при низких концентрациях уточнялись фотоколориметрическим методом с использованием градуировочного графика. Активность алюминия проверялась газовольметрическим методом при растворении алюминия в растворе гидроксида натрия (2.0 моль/л).

С целью предотвращения образования гидроксида меди и выпадения его в осадок проводили регенерацию металла с добавлением аммиака, который присоединяется к сульфату меди, находящемуся в растворе, и выполняет функцию лиганда [5]:

Восстановление меди проводили как с добавлением щелочи, так и в отсутствие ее.

При добавлении дисперсного алюминия протекает реакция [6]:

Для выявления оптимальных условий восстановления меди из раствора, провели серию экспериментов, в которых изменяли концентрацию добавляемого аммиака. Концентрация остальных веществ оставалась постоянной: $C(\text{ЭДТА})=0,05125$ моль/л ; $C(\text{Cu}^{2+})=0,095$ моль/л ; $m(\text{Al})=0,043$ г ; $\tau=6$ мин (табл. 1) (рис. 1).

Таблица 1 – Влияние концентрации аммиака на полноту осаждения меди

$V(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}),$ мл	$C(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}),$ моль/л	$C(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})C(\text{Cu}^{2+})$	$V(\text{ЭДТА}),$ мл	$\omega(\text{Cu}),$ %
1	0,08	0,82	3,52	0,0
2	0,18	1,87	2,20	0,0
4	0,35	3,70	0,85	58,7
6	0,53	5,54	0,00	100,0
8	0,70	7,35	0,00	100,0
15	1,23	12,97	0,00	100,0
16	1,41	14,77	0,00	100,0
18	1,51	15,82	0,00	100,0
20	1,76	18,47	0,00	100,0

Рисунок 1 – Зависимость степени извлечения меди от концентрации аммиака

Исходя из результатов эксперимента (табл. 1, рис. 1), полное восстановление меди (II) достигается при добавлении аммиака не менее 0,5 моль/л. В общем случае, концентрация аммиака должна превышать концентрацию меди в 5,5 раз.

Следующим шагом для выявления оптимальных условий регенерации меди являлось установление минимальной массы алюминия, а также влияния предварительной активации алюминия щелочным раствором.

Реакция восстановления меди протекает по уравнению:

По стехиометрии реакции (3), масса алюминия составляет 0,0172 на взятое количество меди.

В таблицах 2 и 3 представлены экспериментальные данные, полученные при добавлении неактивированного и активированного в щелочи алюминия, соответственно.

Таблица 2 – Влияние массы алюминия на восстановление меди(II)

(C(Cu²⁺)=0,954 моль/л; C(NH₃·H₂O)=0,5 моль/л; τ=6 мин)

m(Al)вз., г	m(Al)вз. m(Al)стех.	V(ЭДТА), мл	ω(Cu), %
0,0210	1,17	10,00	0,0
0,0256	1,50	7,10	0,0
0,0320	1,76	0,70	62,3
0,0355	2,08	0,05	97,3
0,0410	2,41	0,00	100,0
0,0510	2,99	0,00	100,0

Таблица 3 – Влияние массы активированного алюминия на восстановление меди(II)

$m(\text{Al})_{\text{вз.}}$, г	$m(\text{Al})_{\text{вз.}}$ $m(\text{Al})_{\text{стех.}}$	$V(\text{ЭДТА})$, мл	$\omega(\text{Cu})$, %
0,0170	1,00	1,0	0,0
0,0200	1,17	1,5	21,7
0,0251	1,47	0,7	84,2
0,0272	1,60	0,0	100,0
0,0300	1,76	0,0	100,0

Согласно полученным результатам (табл. 2 и 3), при разовом внесении всего количества алюминия почти полное осаждение меди (II) достигается при 2,41-кратном избытке массы алюминия по отношению к стехиометрии реакции. При внесении активированного алюминия порциями полное восстановление алюминия из раствора достигается при 1,6-кратном избытке. Эта разница по массе алюминия объясняется тем, что оксидная плёнка на поверхности алюминия в щелочном растворе активно растворяется, и алюминий легче образует связи с компонентами раствора[7].

Рисунок 2 – Зависимость осаждения меди(II) от массы алюминия.

Восстановление меди (II): 1 – при одновременном добавлении навески алюминия; 2 – при внесении навески алюминия активированными порциями

Известно, что при определении очень низких концентраций метод титрования теряет свою точность, поэтому, при низких концентрациях меди в растворе определяли их при помощи фотоколориметра ФЭК-60. В данном эксперименте добавляли только активированный алюминий порциями (табл. 4). Последние два результата измерения на ФЭК-60 соответствуют допустимой ошибке прибора, соответственно его классу, следовательно, их

можно принять за 100 %-ное осаждение меди из электролита. Согласно полученным данным, оптимальным является избыток алюминия, активированный в щелочи и внесенный в раствор в избытке, в 1,3 раза больше по массе, чем рассчитанной по стехиометрии, причем при его добавлении небольшими, одинаковыми порциями.

Таблица 4 – Зависимость массовой доли меди (%) от массы алюминия

$m(\text{Al}), \text{г}$	$\frac{m(\text{Al})_{\text{вз.}}}{m(\text{Al})_{\text{стех.}}}$	$V(\text{ЭДТА}), \text{мл}$	A	$C(\text{Cu}^{2+}) \cdot 103, \text{моль/л}$	$\omega(\text{Cu}), \%$
0,0201	0,54	3,50		35,00	41,18
0,0411	0,75	2,30		23,00	61,13
0,0550	1,02	0,95		9,30	85,70
0,0603	1,11	0,80		8,20	87,00
0,0650	1,20		0,1005	0,40	99,20
0,0707	1,30		0,0200	0	100,00
0,0730	1,36		0,0190	0	100,00

Кроме того, для выявления оптимальных условий восстановления меди из растворов электролитов изучили влияние времени на выделение металла (табл. 5). Все эксперименты проведены в идентичных условиях: $C(\text{Cu}^{2+})=0,0954$ моль/л; $C(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})=0,5$ моль/л; $m(\text{Al})=0,0430$ г.

Можно видеть (табл. 5, рис. 4), что полное восстановление меди из электролита достигается в течение 6-7 минут. Процесс продолжается 25 минут, а затем высокодисперсная свежесоаждённая медь окисляется кислородом воздуха, который попадает в раствор при перемешивании.

Таблица 5 – Влияние времени на процесс выделения меди

$\tau, \text{мин.}$	$V(\text{ЭДТА}), \text{мл}$	$m(\text{Cu}^{2+}), \text{г}$	$\omega(\text{Cu}), \%$
2	1,31	0,043	29,43
4	0,48	0,016	74,17
5	0,10	0,003	94,62
6	0,02	0,002	99,53
8	0,00	0,000	100,00
10	0,00	0,000	100,00
12	0,00	0,000	100,00
25	0,02	0,002	99,53
27	0,10	0,003	94,62

τ , мин.	V(ЭДТА), мл	m(Cu ²⁺), г	ω (Cu), %
30	0,30	0,010	83,85
37	0,85	0,028	54,25
42	2,00	0,063	0,00

Рисунок 4 – Зависимость осаждения меди (II) от времени

Следующим шагом в данном исследовании было опробовать данную методику на отработанном растворе меднения. В качестве такого раствора использовали электролит химического меднения печатных плат. Состав одного литра раствора: медь сернокислая – 15г; K₂Na виннокислый – 51г; гидроксид натрия (NaOH) – 12г; натрий углекислый (Na₂CO₃) – 3,25г. На рисунке 5 представлена зависимость восстановления алюминия от времени в данном отработанном электролите.

Рисунок 5 – Зависимость осаждения меди(II) в электролите от времени

Из результатов эксперимента видно, что полное осаждение достигается после восьми минут перемешивания, однако на двадцать пятой минуте начинается обратный процесс, но не такой интенсивный, как в аммиачном растворе, что объясняется меньшей устойчивостью тартратного комплекса меди (II).

Далее провели седиментационный анализ гранулометрического состава полученных в результате экспериментов порошков. Результаты представлены на рисунке 6 и 7. Частицы с таким диапазоном размеров весьма востребованы в порошковой металлургии [8].

Рисунок 6 – Кривые осаждения меди в аммиачном растворе и в отработанном электролите меднения

Рисунок 7 – Кривые распределения частиц по размерам в аммиачном растворе и отработанном электролите меди

В результате выполнения работы можно сделать следующие выводы.

1. Исследован процесс контактного восстановления меди (II) высокодисперсным алюминием в водном растворе аммиака.
2. Экспериментально определены оптимальные условия для процесса регенерации меди из щелочных аммиачных растворов.
3. Показано, что полное осаждение меди (II) достигается при избытке порошка алюминия в 2,4 раза по отношению к стехиометрическому значению, и при избытке в 1,6 раза активированного алюминия при его добавлении порциями.
4. Установлено, что восстановление меди (II) происходит в течение 6-10 минут, а по истечении 20-25 минут происходит обратный переход высокодисперсной элементной меди в раствор за счет окисления кислородом воздуха и образования аммиаката меди $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$.
5. Регенерация меди (II) с помощью дисперсного алюминия опробована для извлечения меди из щелочных растворов химического меднения печатных плат.
6. Показано, что полученный контактным осаждением медный порошок, имеет чистоту не менее 99 % и гранулометрический состав, приемлемый для его использования в порошковой металлургии без дополнительной обработки.

Список литературы

- [1] Алкацев М.И. Процессы цементации в цветной металлургии. / М.И. Алкацев. – М.: Металлургия, 1981. 116 с.
- [2] Ерусалимская Э.М. Электрохимическое извлечение меди из разбавленных водных растворов. В сб.: Технология физико-химической очистки сточных вод, аналитический контроль и регулирование процессов очистки. Труды института ВОДГЕО. / Э.М. Ерусалимская – М.: ВНИИВОДГЕО, 1985. 24-27 с.
- [3] Афросина И.О. Электрохимическая регенерация отработанных меднощелочных травильных растворов. – В сб.: Технология физико-химической очистки сточных вод, аналитический контроль и регулирование процессов очистки. Труды института ВОДГЕО. / И.О. Афросина. – М.: ВНИИВОДГЕО, 1985. 27-29 с.
- [4] Набойченко С.С. Гидрометаллургия меди. / С.С. Набойченко, В.И. Смирнов – М.: Металлургия, 1983. 378 с.

[5] Ахметов Н.С. Общая неорганическая химия. / Н.С. Ахметов. – М.: Высшая школа, 1988. 640 с.

[6] Ерусалимская Э.М. Электрохимическое извлечение меди из разбавленных водных растворов. – В сб.: Технология физико-химической очистки сточных вод, аналитический контроль и регулирование процессов очистки. Труды института ВОДГЕО. / Э.М. Ерусалимская. – М.: ВНИИВОДГЕО, 1985. 24-27 с.

[7] Жорняк А.Ф. Металлические порошки. / А.Ф. Жорняк. – М.: Metallurgy, 1981. 88 с.

[8] Порошковая металлургия: материалы, технология, свойства, области применения: Справочник. / И.М. Федороченко, И.Н. Францевич, И.Д. Радомысельский [и др.]. – Киев: Наукова думка, 1985. 623 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Alkatsev M.I. Carburizing processes in non-ferrous metallurgy. / M.I. Alkatsev. - M.: Metallurgy, 1981. 116 p.

[2] Erusalimskaya E.M. Electrochemical extraction of copper from dilute aqueous solutions. In collection: Technology of physical and chemical wastewater treatment, analytical control and regulation of treatment processes. Proceedings of the VODGEO Institute. / E.M. Erusalimskaya - M.: VNIIVODGEO, 1985. 24-27 p.

[3] Afrosina I.O. Electrochemical regeneration of spent copper-alkali pickling solutions. - In collection: Technology of physical and chemical wastewater treatment, analytical control and regulation of treatment processes. Proceedings of the VODGEO Institute. / AND ABOUT. Afrosina. - M.: VNIIVODGEO, 1985. 27-29 p.

[4] Naboichenko S.S. Copper hydrometallurgy. / S.S. Naboichenko, V.I. Smirnov - Moscow: Metallurgy, 1983. 378 p.

[5] Akhmetov N.S. General inorganic chemistry. / N.S. Akhmetov. - M.: Higher school, 1988. 640 p.

[6] Erusalimskaya E.M. Electrochemical extraction of copper from dilute aqueous solutions. - In collection: Technology of physical and chemical wastewater treatment, analytical control and regulation of treatment processes. Proceedings of the VODGEO Institute. / E.M. Yerusalimskaya. - M.: VNIIVODGEO, 1985. 24-27 p.

[7] Zhornyak A.F. Metal powders. / A.F. Zhornyak. - M.: Metallurgy, 1981. 88 p.

[8] Powder metallurgy: materials, technology, properties, applications: Handbook. / THEM. Fedorochenko, I.N. Frantsevich, I. D. Radomyselsky [and others]. - Kiev: Naukova Dumka, 1985. 623 p.

© И.О. Григорьева, Ю.Р. Польшгалов, А.Э. Мухамадеев, 2020

Поступила в редакцию 7.12.2020
Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Григорьева И.О., Польшгалов Ю.Р., Мухамадеев А.Э. Регенерация меди путем контактного восстановления дисперсным алюминием из водных растворов // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 170-180. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>